

DOI: 10.5281/zenodo.8088961

**ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ
УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ**

*Formation of Dialogical Competence of Preschool Children
Using Ukrainian Folklore*

Tetiana Chmyr

Director

Communal institution «Preschool educational institution (nursery-kindergarten) №121
of combined type» of Krivoy Rog City Council KSC

E-mail: dnz121veselka@gmail.com

Abstract

The article is devoted to the problem of using Ukrainian folklore for the formation of dialogic competence of preschool children. It was found that the problem of children's speech development is particularly complex and multifaceted, because it is in the preschool age that the foundations of speech and language competence and signs of a national-language personality are formed. Dialogic speech is one of the types of coherent speech that is formed in preschool childhood and refers to the communicative function of language. As A. Leushyna notes, dialogue is the primary form of speech communication of a child, when there is a direct exchange of thoughts and impressions.

Key words: *Ukrainian folklore, dialogical speech, development, game.*

Вступ

Вік дошкілля – важливий етап у становленні та розвитку особистості в цілому. Це особливий період розвитку дитини, становлення загальних здібностей, необхідних в будь-якій діяльності. У дошкільному віці дитина починає пізнавати навколишній світ, отримує початкові знання про нього, оволодіває рідною мовою та засвоює її багатство, вчиться спілкуватися з людьми. Надзвичайне значення в цей період відіграє створення оптимальних умов для розвитку мовленнєвої компетентності дитини. Тому одним із першочергових завдань, що стоять перед

нами, є пошук ефективних методів і прийомів роботи, що сприяли б мовленнєвому розвитку дітей. У Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція від 12 січня 2021 р.) виокремлено освітню лінію «Мовлення дитини», яка передбачає засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, формування у дітей різних видів мовленнєвої і комунікативної компетенції (Базовий компонент дошкільної освіти, 2021). В сукупності ці компетенції спрямовані на формування мовленнєвої особистості дитини. Мовленнєва компетентність включає в себе діалогічну компетентність, яка, в свою чергу, є складовою базової характеристики особистості дитини дошкільного віку. Розвиток діалогічного мовлення має дуже важливе значення для дитини-дошкільника. Завдяки діалогу, дитина старшого дошкільного віку повинна вміти вільно, невимушено вступати в розмову з іншими дітьми та дорослими; підтримувати запропонований діалог; відповідати на запитання за змістом картини або художнього твору; вміти запитати, заперечити, подякувати, вибачитися, розповісти про себе, домовлятися; обмінюватись інформацією.

Недостатня розробленість проблеми розвитку діалогічного мовлення, епізодичний характер роботи над діалогом у дитячому садку не дозволяє максимально повно й успішно розв'язувати це завдання. Актуальність дослідження діалогічного мовлення полягає в необхідності вдосконалення культури мовленнєвого спілкування дітей старшого дошкільного віку, навчанні технології ведення діалогу, а також у формуванні адекватного ставлення до співрозмовника. Пріоритетним напрямом сучасної дошкільної лінгводидактики є реалізація компетентнісного підходу до навчання дітей рідної мови. У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено такі кінцеві результати розвитку мовлення випускника дошкільного закладу як сформованість у нього різних видів мовленнєвої (діалогічної, монологічної, фонетичної, лексичної) та комунікативної компетенцій (Богущ, 2009).

Для розвитку виразного діалогічного мовлення необхідно створення умов, які допомагають дитині передати свої емоції, почуття, бажання і погляди як у звичайній розмові, так і публічно, не соромлячись слухачів. Величезну допомогу в цьому надають заняття з театралізованої діяльності. На сьогодні одним із продуктивних напрямів роботи з розвитку мовленнєвої активності дитини є використання театралізованих ігор з творчим та інтелектуальним навантаженням. І це не випадково, тому що театралізована гра – провідний вид мовленнєвої діяльності дитини в дошкільному віці. У театралізованій грі формується діалогічне мовлення, яке є емоційно насиченим. Завдяки цьому, дошкільники краще засвоюють зміст твору, логіку і послідовність подій, їх розвиток і

причинну обумовленість. Такі ігри сприяють засвоєнню елементів мовного спілкування у дитини (міміка, жест, поза, інтонація, модуляція голосу).

Однак, у практиці дошкільної освіти, ознайомлення дітей з фольклорними творами нерідко зводиться лише до розуміння їх змісту та заучування прислів'їв, потішок, загадок, закличок, не враховуючи жанрових та мовленнєвих особливостей. Педагоги рідко використовують згаданий матеріал з метою розвитку мовлення, забуваючи про його потенційні можливості в розв'язанні проблеми. Тому метою публікації є висвітлення ролі фольклорних жанрів у мовленнєвому розвитку дошкільника та вплив їх на розвиток діалогічного мовлення.

Дитячий фольклор – найцікавіший, найдоступніший, багатофункціональний матеріал для виховання дошкільників, суть якого полягає в наданні дитині перших відомостей про оточуюче середовище, передачі суспільних моральних цінностей і культури свого народу. За своєю природою дитячий фольклор скерований на вдосконалення потреб дитини у спілкуванні з батьками, ровесниками, іншими людьми, на саморозвиток та виховання, набуття практичного життєвого досвіду особистості (Богущ & Лисенко, 2002).

Методи та методики дослідження

При формуванні мовних навичок у дошкільнят дуже важливим аспектом є розвиток творчих та розумових здібностей, поглиблення їх знань про навколишній світ, формування бажання бачити прекрасне та змінювати світ на краще. Виконання цих завдань можливе через ознайомлення дітей з мистецтвом театру, яке позитивно впливає на їх естетичне, моральне, розумове, фізичне, трудове виховання, а також розвиває сприйнятливність та емоційність вихованців. Ми вважаємо, що проблема вивчення діалогічного мовлення дітей через призму українського фольклору і є цікавою для вчених, педагогів, лінгвістів, методистів не тільки з наукової, а і з педагогічної, моральної, естетичної, виховної точки зору і не є дослідженою в повній мірі. Саме тому мета дослідження полягає у формуванні діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку, а також, в теоретичному обґрунтуванні й перевірці педагогічних умов розвитку діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору та у розробці системи роботи щодо педагогічного впливу в умовах закладу дошкільної освіти.

Підкреслемо, що аналіз малих фольклорних форм засвідчив, що їм притаманна низка специфічних рис, які надзвичайно приваблюють дитину, а

саме: невеликий обсяг тексту, доступність змісту, захоплюючий ігровий сюжет, використання художньо-зображальних засобів мови. Фольклорні твори відзначаються барвистістю, виразністю, ритмічністю, легкістю для запам'ятовування.

Забавлянки, скоромовки, лічилки, заклички є найбагатшим матеріалом для розвитку звукової культури мовлення. Розвиваючи чуття ритму й рими, ми готуємо дитину до подальшого сприймання поетичного мовлення й формуємо інтонаційну виразність її мовлення.

Дражнилки й мирилки вчать дітей доброзичливого ставлення одне до одного, дружби. У народних дражнилках відсутні негатив, зле глузування – навпаки, вони кумедні та бешкетні. Ці невігадливі віршики сповнені доброти й м'якого гумору.

Створене народом мовлення рясніє образними розмовними формами, виразною лексикою. Це багатство рідної мови може бути донесене до дітей і за допомогою народних ігор. Фольклорний матеріал, що міститься в них, сприяє оволодінню рідним мовленням. Діти часто імітували у своїх іграх календарні й сімейні обряди, виконуючи при цьому й відповідні пісні.

Народні пісеньки, забавлянки також являють собою прекрасний мовний матеріал, який можна використовувати на заняттях з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. За їхньою допомогою доцільно розвивати фонематичний слух, тому що вони використовують звукосполучення – награвання, які повторюються декілька разів у різному темпі, із різною інтонацією, причому виконуються на мотив народних мелодій. Усе це дозволяє дитині спочатку відчувати, а потім усвідомити красу рідної мови, її лаконічність.

Одним із найбільш ефективних та доступних засобів розвитку словесної творчості є казка, яка служить зразком побудови зв'язної розповіді, яскравих образів, літературної мови. Вона активізує дитячу фантазію, спонукаючи до творчості. У науковій літературі широко представлено систему методів роботи з казкою.

Казки – своєрідний моральний кодекс народу. У казках відображене радісне сприймання буття – доля чесної людини, яка вміє відстоювати власну гідність. У такий спосіб казки вчать дітей не підкорятися злому поведженню, не опускаючи руки при виникненні проблем, а сміливо боротися з негараздами й перемагати їх. Прагнучи розбудити в дітях кращі почуття, вберегти їх від егоїзму, байдужості, народ барвисто малював у казках боротьбу могутніх сил зла із силою добра, представленою найчастіше в образі звичайної людини. А щоб загартувати щиросердечні сили дитини й вселити в неї впевненість у

неминучості перемоги добра над злом, казки розповідали, яка важка ця боротьба і як мужність, стійкість та відданість обов'язково перемагають зло, яким би страшним воно не було. Тим же цілям морального виховання служать і казки, де в образах тварин висміюються такі людські вади, як злостивість, зарозумілість, боягузтво, дурість.

Результати

Залучення дитини до народної культури починається з дитинства, коли закладаються основні поняття й форми поведінки. Культурна спадщина передається із покоління в покоління, розвиваючи й збагачуючи світ дитини. Фольклор є унікальним засобом передачі народної мудрості у вихованні дітей на початковому етапі їхнього розвитку.

Таким чином, невігядливі за змістом і прості за формою малі форми поетичної народної творчості таять в собі чималі багатства – мовні, смислові, звукові. За допомогою фольклорних творів діти навчаються правильно вимовляти звуки і закріплювати їх вимову в мові, а це сприяє диференціюванню звуків і знаходженню місця звуків в слові, розвиває фонематичний слух, мовне дихання. Використання фольклорних творів сприяє успішній корекції не тільки формуванню у дітей фонетико-фонематичної сторони мовлення, а і лексико-граматичної, розвитку навичок зв'язного мовлення та усуненню в майбутньому недоліків читання та письма.

Висновки

Отже, педагогам потрібний комунікативно-діяльнісний підхід до навчання дітей рідної мови, розвиток мовлення забезпечується при дотриманні таких умов як-от: діяльнісний характер організації процесу засвоєння мовних засобів, здійснення мовленнєвого розвитку в різних видах дитячої діяльності. Найчастіше цей аспект реалізується через збагачення словника дітей новою лексикою, пов'язаною з конкретною діяльністю. Введення вихователем завдань з розвитку мовленнєвої комунікації у процес організації різних видів дитячої діяльності засобами українського фольклору, сприяє формуванню в дошкільнят умінь застосовувати засвоєні на заняттях мовні засоби, правила мовленнєвого етикету в реальних життєвих ситуаціях спілкування та практичної взаємодії, спонукає їх до діалогу.

Виходячи з того що вдосконалення мовлення триває впродовж усього

життя людини, народна дидактика виробила свій погляд на мову як на динамічну систему, яка не виникає одразу, а формується поступово. Таке трактування проблеми, на глибоке переконання М. Стельмаховича, «цілком закономірно привело до практичного її втілення у створення дитячої мови як першого, підготовчого, етапу на шляху мовного розвитку дитини». На думку вченого, дитяча мова є «основним словесним засобом народної дидактики», який допомагає дитині пізнавати довкілля, опановувати рідну мову. Саме тому найціннішим засобом у мовленнєвому розвитку дитини є дитячий фольклор (лічилки, скоромовки, дражнилки, мирилки тощо), який, на думку М. Стельмаховича, має не тільки «високу педагогічну ефективність», а й «значно прискорює мовний розвиток дитини» .

Література

- Базовий компонент дошкільної освіти (2021). Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
- Богущ, А.М. (2009) *Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку*. К.: Видавничий дім «Слово». 344 с.
- Богущ, А.М. & Лисенко Н.В. (2002). *Українське народознавство в дошкільному закладі*. К.: Вища школа. 407 с.
- Гавриш Н. (2005). *Художнє слово і дитяче мовлення*. К.: Ред. загальнопед. газ. 128 с.
- Машовець, М. & Газіна, І. (2005). Не позбавляй найціннішого! Колискова в житті дитини. *Дошкільне виховання*, 3, 18–19.
- Руснак, І.Є. (2010). *Український фольклор*. К.: ВЦ «Академія». 304 с.

